

TUPROQDAGI MIKROORGANIZMLAR FAOLIYATIGA TABIIY VA ANTROPOGEN OMILLARNING TA’SIRI

Ochilova Muyassar Alisher qizi¹, Umarov Otabek Rafoilovich²

¹Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti,

²Buxoro davlat universiteti dotsenti, biologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215703>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qorako‘l vohasi tuproqlarining agrofizik xossalari va ularning tuproq mikroorganizmlari faoliyatiga ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqotda tuproq zichligi, mexanik tarkibi, suvni ushlab turish qobiliyati, havo almashinuvi kabi omillar mikrobiologik jarayonlarga qanday ta’sir ko‘rsatishi tahlil qilingan. Statistika ma’lumotlar asosida tuproqdagi bakterial faollik darajasi agrofizik parametrlar bilan solishtirildi. Tadqiqot natijalari tuproqni biologik jihatdan sog‘lom saqlash va hosildorlikni oshirish uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar. Qorako‘l vohasi, agrofizik xossalari, tabiiy omillar, antropogen omillar, tuproq zichligi, mikroorganizmlar, suvni ushlab turish, aeratsiya, bakterial faollik.

Ключевые слова. Каракульский оазис, агрофизические свойства, природные факторы, антропогенные факторы, плотность почвы, микроорганизмы, влагоудержание, аэрация, бактериальная активность.

Keywords. Karakul oasis, agrophysical properties, natural factors, anthropogenic factors, soil density, microorganisms, water retention, aeration, bacterial activity.

Kirish.

O‘zbekiston Respublikasining 02.02.2024 yildagi O‘RQ-903-son “Tuproqni muhofaza qilish va uning unumdorligini oshirish to‘g‘risida”gi Qonunida tuproqni muhofaza qilish va uning unumdorligini oshirish sohasida tuproqning ekologik, meliorativ holatini va biologik faolligini yaxshilash borasida ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilishi ustuvor vazifalaridan biri sifatida qayd etildi. Shuningdek, bu qonunning asosiy maqsadi tuproqni muhofaza qilish va uning unumdorligini oshirish hamda tuproqdan samarali foydalanishni nazarda tutadi. [5]

O‘zbekiston Respublikasining “Tuproqni muhofaza qilish va uning unumdorligini oshirish to‘g‘risida”gi Qonuni hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qishloq xo‘jaligi yerlari degradatsiyasiga qarshi kurashish, tuproqning gumus miqdori va unumdorligini oshirishni qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2024-yil 13-fevraldagi PQ-71-son qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 19.04.2024 yildagi 224-son “Tuproq unumdorligini oshirish tizimining takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga ko‘ra tuproqshunoslik yo‘nalishidagi faoliyatni yagona tizimda amalga oshirish va uning shaffofligini ta‘minlash, qishloq xo‘jaligi yerlarining agrokimyoviy holati to‘g‘risidagi axborotlardan foydalanish samaradorligini oshirish hamda ularni tuproqqa oid ma’lumotlar fondida aks ettirish hamda normativ-huquqiy hujjatlardagi nomuvofiqliklarni bartaraf etish kabi chora-tadbirlari vazifa qilib belgilandi. [7]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Qorako‘l vohasi — Zarafshon daryosining quyi oqimida (Buxoro viloyati) joylashgan voha. Shimolida Kemirakqum qumliklari, g‘arb va janubi-g‘arbda Sandiqli cho‘li, janubida

Ishaqchi qumligi, sharqda Qarshi cho'li bilan chegaradosh. Shimoli-sharqda Qorako'l vohasi Qorako'l platosiga tutash. Voha shimoli-sharqsan janubi-g'arbgga 40-45 km ga cho'zilgan, eni 30- 35 km. Yer yuzasi janubi-g'arbgga nishab. O'rtacha balandligi shimoli-sharqiy qismida 205 m, jan.da 187 m, Asosan, zarafshon daryosining allyuvial-delta yotqiziqlaridan tashkil topgan. Shim,-g'arbiy, g'arbiy va janubiy qismlarida allyuvial-ko'l yotqiziqlari ham uchraydi. Voha atrofida harakatdagi va o'simliklar bilan mustahkamlangan barxanlar, do'ng qumlar tarqalgan. Iqlimi keskin kontinental. Urtacha yillik temperatura 14°. Yanvarning o'rtacha temperaturasi — 0,2°, eng past temperatura —25°. Iyulda o'rtacha temperatura 27,2°, eng yuqori temperatura 48°. Yillik yog'in 120 mm, asosiy qismi sentabr—mart oylarida yog'adi. Qor qoplami juda yupqa (o'rtacha 1 sm, ba'zi yillari 7 sm ga yetadi). [13]

Zarafshon daryosi (Qorako'l platosida) tor yo'lakdan chiqqandan so'ng bir qancha radial tarmoqlarga bo'linib delta hosil qiladi. Uning yuzasi, asosan, ekinzorlar bilan band. Voha hududida sho'r ko'l, sho'rxoklar uchraydi. Qorako'l vohasida sur-qo'ng'ir, qumloq, taqir, sho'rxok, utloq-taqir, sug'oriladigan o'tloq, sug'orilmaydigan o'tloq-allyuvial, o'tloq va botqoq tuproqlar tarqalgan. Tuproqlari turli darajada sho'rlangan, ularning melioratsiya holatini doimo yaxshilab turishni talab etadi. O'simliklardan oqsaksovu, juzg'un, quyonsuyak, cherkez, ilq, shu-voq, sho'ra, boyalich, turang'il, tol, chingil, yantoq, yulg'un va boshqa o'sadi.

Qorako'l vohasining katta qismi ekinzorlarga aylantirilgan. Hayvonot dunyosi cho'lga xos: kalamush, qo'shoyoq, ilon, kalta-kesak, tulki, bo'ri, to'qay mushugi, chiyabo'ri va boshqa yashaydi. Vohaning asosiy suv manbalari Zarafshon va Amudaryo. Vohada AmuBuxoro mashina kanalidan uz. 40 km li Amu-Qorako'l kanali chiqarilgan.

Ushbu voha tuproqlari haqida quyidagi olimlarimiz ilmiy tadqiqotlar olib borgan.

S. Abdullayev Buxoro vohasi sug'oriladigan tuproqlarining agrofizikaviy va tuz tartibotini o'rganib, mazkur tuproqlar organik moddalar va oziqa moddalarni (gumus – 0,5-1,5%, azot – 0,05-0,10%, fosfor – 0,02-0,25%) kam miqdorda tutishini, sug'orishlar ta'sirida agrofizikaviy xossalriga sezilarli o'zgarganligini, Buxoro va Qorako'l vohasi tuproqlari sho'rlanishida minerallashgan sizot suvlari hamda viloyat atrofida uchraydigan neogen yotqiziqlar tarkibidagi tuzlar tufayli hosil bo'lganligini ko'rsatgan.

Sh.M. Bobomurodov Qorako'l vohasida tarqalgan cho'l mintaqasi tuproqlarining sug'orishlar ta'sirida rivojlanish qonuniyatlari va morfogenetik xususiyatlarining o'zgarishini o'rgangan. Jumladan, Qorako'l vohasi sug'oriladigan tuproqlardan qishloq xo'jaligida foydalanish va tuproq hosil qiluvchi jinslar xarakteriga bog'liq holda ular shakllanishining regional xususiyatlari aniqlangan va shunga asoslanib, voha hududi 27 ta tuproq ayirmalariga ajratgan. Shuningdek, muallif tomonidan noan'anaviy ma'danlar va organo- mineral kompostlarning sug'oriladigan engil mexanik tarkibli cho'l tuproqlarning unumdorligi va xossalriga ijobiy ta'siri ilmiy asoslab berilgan, noan'anaviy ma'danlar, daryo yotqiziqlari va go'ng aralashmasidan iborat organo-mineral kompost olish texnologiyasi ishlab chiqilgan.

X.T. Artiqova tomonidan Buxoro vohasi sharoitida tuproq qoplami transformasiyasini, xususan Shohrud kanali atrofidagi shakllangan tuproqlarning sug'orish ta'sirida rivojlanishi va evolyusiyasiga bag'ishlangan tadqiqotlarda Shohrud kanali muallaq zarrachalarining miqdoriy va sifat tarkiblari aniqlangan, ularning mexanik va mikroagregat tarkibi o'rganilgan. Sug'orishlar ta'sirida Buxoro vohasining asosiy tuproq tiplari va tipchalarining morfogenetik tuzilishi, mexanik, mikroagregat tarkiblarining gumus, azot va, fosfor va kaliy miqdorlarining o'zgarishi o'rganilgan va sug'orishning sho'rlangan tuproqlar hosil bo'lishidagi roli aniqlangan. [8]

NATIJALAR VA TAHLILLAR.

Ma'lumki, tuproqlarda turli mikroorganizmlar, jumladan, bakteriya, zamburug'lar, aktinomitsetalar, suv o'tlari va protozoyalar yashaydi, ular organik moddalarning parchalanishida, ozuqa moddalarining aylanishida, tuproq strukturasi shakllantirishda va o'simliklar hayotini qo'llab-quvvatlashda asosiy rol o'ynaydi. Ularning faoliyatiga harorat, namlik, pH, havo aylanishi, organik modda va tuproq tarkibi kabi tabiiy omillar bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu omillar muvozanatda bo'lsa, mikroorganizmlar tuproq unumdorligini oshirishga katta hissa qo'shadi. Quyida biz shu omillardan bir nechtasining ta'sirini tadqiqotimiz davomida o'rgandik.

Tuproq mikroorganizmlar faoliyatiga agrofizik xossalarning ta'siri:

1. Tuproq zichligining ta'siri. Tuproq zichligi tuproqdagi havo va suv almashinuvi uchun muhim omil bo'lib, mikroorganizmlar faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qorako'l vohasi tuproqlarida zichlik 1.12–1.38 g/sm³ oralig'ida bo'lib, bu ko'rsatkich tuproqdagi havoning yetarli darajada saqlanishiga imkon yaratadi. Past zichlik tuproqdagi bo'shliq miqdorini oshiradi, bu mikroorganizmlarning nafas olish jarayonlarini faol bajarishiga yordam beradi. Biroq, juda past yoki yuqori zichlik mikroorganizmlar uchun stress holatini yuzaga keltirishi mumkin.

2. Tuproq tarkibining ta'siri. Qorako'l tuproqlarida qum va loyqa ulushi yuqori bo'lgani uchun tuproq nisbatan yengil va yaxshi havo-muhitga ega. Bu mikroorganizmlar uchun optimal sharoit yaratadi, chunki tuproqdagi havo aylanishi va suv taqsimoti yaxshilanadi. Loy miqdori esa tuproqdagi namlikni ushlab turadi va mikroorganizmlarning oziqlanishi uchun zarur bo'lgan suv resurslarini ta'minlaydi.

3. Suvni ushlab turish qobiliyatining ta'siri. Mikroorganizmlar faolligi uchun suv juda muhim. Suv tuproqdagi mikroorganizmlarning metabolizmi, ko'payishi va faoliyat yuritishi uchun asosiy element hisoblanadi. Tuproqda suv ko'p bo'lsa, mikroorganizmlar osonroq harakatlanadi, oziq moddalarni so'radi va fermentlar ishlab chiqaradi. Tuproqning suvni ushlab turish qobiliyati yuqori bo'lsa, mikroorganizmlar uchun doimiy va barqaror suv manbai yaratiladi. Tuproqdagi organik modda va gumus miqdori ko'p bo'lsa, tuproq suvni yaxshi ushlab turadi. Bu mikroorganizmlar uchun qulay muhit yaratadi. Tuproqdagi suv mikroorganizmlarning o'zaro aloqalarini ham osonlashtiradi, masalan, simbioz jarayonlari (mikorizalar, diazotrof bakteriyalar va boshqalar). Suv yetishmovchiligi holatida mikroorganizmlar faoliyati kamayib, tuproqning biologik faolligi pasayadi, bu esa o'simliklarning o'sishiga salbiy ta'sir qiladi. Yaxshi namlangan tuproqda mikroorganizmlar tuproqning mineral moddalarini parchalaydi, azotni fiksatsiya qiladi va o'simliklar uchun foydali birikmalar hosil qiladi. Quruq yoki suvni kam ushlab turuvchi tuproqlarda mikroorganizmlar faoliyati pasayadi, chunki ular suv yetishmovchiligi tufayli metabolik jarayonlarni to'liq amalga oshiro olmaydi. Tuproqning suvni ushlab turish qobiliyati mikroorganizmlarning faolligini bevosita ta'sirlaydi. Suv yetarli bo'lgan tuproqlarda mikroorganizmlar faoliyati yuqori bo'lib, tuproq sifatini yaxshilaydi va o'simliklarning o'sishini qo'llab-quvvatlaydi. Aksincha, suv yetishmaydigan tuproqlarda mikroorganizmlar faolligi kamayadi, bu esa tuproq unumdorligini pasaytiradi. Qorako'l vohasi tuproqlari o'rtacha 20-30% suvni ushlab turishi mikroorganizmlar uchun yetarli namlik sharoitini ta'minlaydi. Namlik yetishmasligi mikroorganizmlarning ko'payishini va fermentativ jarayonlarni sekinlashtiradi, ortiqcha namlik esa tuproqdagi kislorod miqdorini kamaytirib, anaerob sharoitlar paydo bo'lishiga olib keladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari orqali quyidagi xulosa va takliflarni bildirishimiz mumkin.

1. Tuproq mikroorganizmlari (bakteriyalar, zamburug'lar, aktinomisetlar va boshqalar) tuproq unumdorligi va ekotizim barqarorligi uchun juda muhim hisoblanadi. Ularning faoliyati ko'p jihatdan tuproqning agrofizik xossalari bog'liq bo'ladi.

2. Qorako‘l vohasi tuproqlarining agrofizik xossalari yuqori sifatga ega bo‘lib, ayniqsa, tuproq zichligi va suvni ushlab turish ko‘rsatkichlari qishloq xo‘jaligi uchun mosdir. Tuproq tarkibi asosan qum va loyqaga boy bo‘lib, tuproq strukturasi yaxshi shakllanishiga xizmat qiladi. Ushbu natijalar asosida tuproq unumdorligini yanada oshirish uchun suvni tejovchi agrotexnik chora-tadbirlarni qo‘llash tavsiya etiladi.

3. Qorako‘l vohasi tuproqlarining agrofizik xossalari mikroorganizmlar faolligi bilan bevosita bog‘liqdir. Zichlik oshgani sari mikroorganizmlar soni kamaymoqda, bu esa tuproqning biologik faolligini pasaytiradi. Suvni ushlab turish va aeratsiya esa tuproqdagi mikrohayot uchun ijobiy sharoit yaratadi. Shu sababli, Qorako‘l vohasida agrotexnik tadbirlar (masalan, mulchalash, organik moddalar kiritish, chuqur yumshatish) orqali agrofizik xossalarni muvozanatda saqlash tavsiya etiladi. Bu esa mikroorganizmlar faoliyatini rag‘batlantirib, tuproq unumdorligini tabiiy usullar bilan oshirish imkonini beradi.

4. Shuningdek, Qorako‘l vohasi sug‘oriladigan tuproqlarining agrofizik xossalari — zichlik, tarkib va suvni ushlab turish qobiliyati tuproq mikroorganizmlari uchun qulay sharoit yaratadi. Bu esa mikroorganizmlarning tuproq unumdorligini oshirishdagi roli, xususan organik modda parchalanishi, azot aylanishi va boshqa biokimyoviy jarayonlarning samaradorligini ta‘minlaydi. Shu sababli, ushbu agrofizik xossalarni saqlash va yaxshilash orqali mikroorganizmlar faoliyatini rag‘batlantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. - Toshkent: «O‘zbekiston», 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi «Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-5742-son Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2020 yilda amalga oshirish to‘g‘risida»gi PQ-4575-son qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasining 2024 yil 2 fevraldagi O‘RQ-903-son “Tuproqni muhofaza qilish va uning unumdorligini oshirish to‘g‘risida”gi Qonuni.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 13-fevraldagi PQ-71-son “Qishloq xo‘jaligi yerlari degradatsiyasiga qarshi kurashish, tuproqning gumus miqdori va unumdorligini oshirishni qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
7. Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 19 apreldagi 224-son “Tuproq unumdorligini oshirish tizimining takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi qarori.
8. Parpiyev G‘.T. Bo‘z-voha tuproqlari // Monografiya. – Toshkent, 2023. – 53-54 b.
9. Abdullaev S. Amudaryoning quyi oqimida sho‘rlangan tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilashning agrofizik asoslari: Diss. ...dok. qishloq xo‘jaligi fanlari. - Toshkent: NIIPA, 1995. - 326 b.
10. Bobomurodov Sh.M. Zarafshon daryosining quyi oqimidagi sug‘oriladigan tuproqlarning unumdorligi va uni yaxshilash yo‘llari: Konspekt. biologiya fanlari diss. - Toshkent: GosNIIPA, 2001. - 24 b.

11. Artiqova H.T. Buxoro vohasi tuproqlarining evolyusiyasi, ekologik holati va unumdorligi: B.f.d. (DSc) ... diss. avtoreferati. - Toshkent: TAITI, 2019. - 62
12. <https://lex.uz>
13. <https://uz.wikipedia.org>